

Исторические предпосылки исследования детского коллектива в отечественной и зарубежной литературе

Historical Background of Research of Children's Collective in the Domestic and Foreign Literature

Максим Александрович ЛАЗАРЕВ,
кандидат педагогических наук,
начальник научно-исследовательского отдела
Чеховского техникума

Анна Сергеевна МОСКВИНА,
кандидат педагогических наук, доцент,
Московский государственный областной университет

Александр Анатольевич ЛАСКИН,
доктор педагогических наук, профессор,
проректор по научной работе
Международной академии образования

Аннотация. Проведен анализ исторических предпосылок исследования детского коллектива в отечественной педагогической литературе. Выявлены важные тенденции и закономерности становления коллектива, представлены рекомендации разных авторов по формированию детского коллектива и коллективистской направленности.

Ключевые слова: детский коллектив, становление, тенденции, воспитание, школа-коммуна, гражданская позиция, групповая деятельность

Abstract. An analysis of the historical preconditions for the study of the children's collective in the national pedagogical literature is carried out. Important trends and patterns of the formation of the team are revealed, the recommendations of different authors on the formation of the children's collective and the collectivist orientation are presented.

Key words: children's collective, formation, tendencies, upbringing, school-commune, civic position, group activity

Становление школьного коллектива и развитие в нем межличностных отношений, а также влияние детского коллектива на формирование отдельно взятого школьника исключительно важны и вызывают большой интерес у многих исследователей.

В начале XX в. великие педагоги П.Ф. Каптерев, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский занимались изучением организационных условий поддержки и сопровождения в группе сверстников атмосферы взаимовыручки, помощи, сотрудничества и поддержки, непосредственно рассматривая вопросы формирования коллектива и использования его ресурсов для

гармоничного развития личности через коллектив и с помощью коллектива.

По мнению А.В. Луначарского, главная цель воспитания заключается в формировании личности, которая может жить в гармоничном содружестве с другими членами коллектива, иметь прочные социальные связи, основанные на сочувствии, соучастии и дружбе. Он отмечал: «Мы хотим воспитать человека, который был бы коллективистом нашего времени, жил бы общественной жизнью гораздо больше, чем личными интересами» [5, с. 85]. При этом он подчеркивал важность наличия коллектива, так как индивидуальность может быть в полной мере раскрыта только на базе коллективизма в сочетании личной и общественной направленности.

Эту точку зрения разделяла Н.К. Крупская, обосновав преимущества системы воспитания детей в детском коллективе. Выступая на многочисленных собраниях, а также в своих статьях и научных трудах, педагог раскрыла теоретико-методические основы формирования детского коллектива, четко обозначив траектории и пути его развития. В основе своей коллектив, по мнению Н.К. Крупской [1, с. 385], является средой развития ребенка, в которой большое значение имеет организованное единение детей в процессе совместной коллективной деятельности. В своих работах, посвященных развитию в коллективе и формированию коллектива, она тщательно проработала многие практикоориентированные проблемы, среди которых особое место занимают:

- активная позиция ребенка в установлении коллективистских отношений;
- взаимосвязь и взаимовлияние социальной среды и детского коллектива;
- методические основы организации самоуправления в детском коллективе и др.

Теория коллективного воспитания получила широкое практическое применение в опыте первых школ-коммун. Одной из таких школ в составе первой опытной станции по народному образованию руководил С.Т. Шацкий, который практически доказал вероятность создания коллектива в школе и его потенциальные возможности как успешной формы организации воспитанников для гармоничного и всестороннего развития личности каждого ребенка. Первый успешный опыт таких школ-коммун оставил свой отпечаток на всей системе воспитания и оказал влияние на становление коллективистической воспитательной системы в масштабах всего вновь созданного государства [1, с. 405].

В трудах А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко подчеркивалось, что правильно организованное воспитание в коллективе ведет к расцвету личности, духовному взаимообогащению членов коллектива: «Только ярко выраженные индивидуумы создают творческий коллектив, а коллектив, в свою очередь, шлифует и формирует личность» [8, с. 185].

Особый вклад в разработку теоретических и практических основ развития коллектива внес А.С. Макаренко, который одним из первых обосновал гармоничную и структурированную

концепцию воспитательного коллектива, опирающегося на гуманистические идеи.

Исследователь подчеркивал, что важным условием формирования детского коллектива является четкое соблюдение принципов, прав и обязанностей каждого члена коллектива. Предложенная А.С. Макаренко система, принципы и «отношения ответственной зависимости», возникающие в процессе формирования коллектива, призваны обеспечить комфортное самочувствие, защищенность и уверенность в своих силах в человеке и сформировать постоянную потребность движения вперед [7, с. 122].

В своей теории становления коллектива А.С. Макаренко выделил следующие этапы [2, с. 174]:

- I этап — первоначальное сплочение и становление коллектива;
- II этап — усиление влияния актива группы;
- III этап — расцвет коллектива;
- IV этап обозначен как процесс движения.

Сподвижником и активным последователем идей А.С. Макаренко был В.А. Сухомлинский, который в своих трудах, рассматривая коллектив и его влияние на творческое саморазвитие школьника, обозначил роль целостности в организации педагогического процесса. В основе воспитательной системы В.А. Сухомлинского лежит идея творческого направленного развития ребенка и его субъектной позиции. По мнению автора, основная задача школьного воспитания — создание условий для обеспечения творческого саморазвития учащегося в коллективе, где педагогический процесс представляет собой целостную систему, выстроенную в

единстве обучения и идейного воспитания учащихся, при активном взаимодействии с педагогическим коллективом [11, с. 115].

Многолетняя педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского [11, с. 215] в школе позволила сформулировать ему систему принципов, которые легли в основу концепции формирования школьного коллектива. В качестве таковых выступают:

- руководящая роль и организационное единство школьного коллектива;
- многообразие отношений в системе «ученик — ученик», «ученик — педагог», «педагог — педагог»;
- четкая гражданская позиция в духовной жизни педагогов (воспитателей) и учеников (воспитанников);
- самостоятельность, творчество, инициатива и гармоничное сочетание высоких интересов, благородных потребностей;
- эмоциональное разнообразие коллективной жизни;
- интеллектуальное, эстетическое богатство взаимоотношений между школьным коллективом и другими общественными коллективами;
- дисциплинированность, ответственное отношение к результатам своего труда и личная ответственность за свое поведение.

В начале XXI в. Т.А. Куракиным, Л.И. Новиковой, А.В. Мудриком была разработана концепция воспитательного коллектива, рассматривающая коллектив как специфическую модель общества, в которой представлены присущие только ему отношения со свойственной ему специфической атмосферой, и принятой в нем системой ценностей. При этом в детском коллективе, как в зеркале, находит свое отражение современная модель общества с его тенденциями в развитии. Авторы данной концепции рассматривают школьный коллектив:

- как ресурс в развитии всех вместе взятых детей и каждого в отдельности;
- как объект и субъект воспитания;
- как триединство педагогического, психолого-педагогического, социально-педагогического аспектов.

В настоящий момент в исследованиях коллективной деятельности, коллектива и межличностных отношений в нем изучаются:

- влияние индивидуума, группы и масс на формирование коллектива, а также про-

блема становления коллективного целеполагания;

- формирование социальной направленности личности и развитие творческой индивидуальности представителей коллектива;
- единство аутентификации и индивидуализации в коллективе;
- общность самоуправления и регуляции в сочетании с педагогическим руководством;
- перспективы формирования детского коллектива как субъекта воспитания.

Базовой основой сплочения детского коллектива является не только трудовая деятельность, но и важный элемент системы коллективного воспитания — общение в процессе игровой, познавательной и других видов деятельности, организации которых следует уделять особое внимание.

В современном педагогическом процессе «коллективной» называется групповая форма организации воспитательной деятельности в системе начального образования. Принцип коллективизма был основным педагогическим принципом, а формирование коллектива — одной из главных целей воспитательной работы, где коллектив выступает средством и формой достижения данной цели.

Коллектив — компонент образовательного процесса социокультурного развития, который, развиваясь сам, создает среду для развития учащегося. Важным условием развития и существования классного коллектива является наличие благоприятного климата для развития и проживания в нем всех субъектов этого процесса. Каждый ребенок, участвуя в образовательном процессе, вносит свой вклад в психологический климат класса, чувствуя на себе и его влияние [6, с. 93].

В психологии исследованием коллектива занимались в контексте изучения влияния группы на становление и развитие в нем личности, а также влияния личности на групповые процессы. К. Левин ввел в социальную психологию понятия «стиль лидерства», «групповая динамика», «групповая сплоченность» и сформулировал одним из первых определение группы.

Представители отечественной психологии одними из первых обратили внимание на групповые процессы и проблемы, связанные с ними. В частности, В.М. Бехтерев, С.С. Моложавый, Л.И. Божович и другие рассматривали в своих работах динамику развития детской группы, влияние группового давления и социального взаимодействия группы и личности [10, с. 318].

Наиболее ярким представителем советского периода является А.В. Петровский, предложивший и раскрывший основные положения стратометрической концепции [3; 4]. В качестве основы данной концепции выступает идея совместной предметной социально значимой деятельности, которая является своеобразным центром и стержнем в становлении и развитии любой активности внутри группы [9]. Социально значимая деятельность определяет и является ведущим фактором в развитии межличностных отношений и группового поведения. Опираясь на многолетний опыт своих эмпирических исследований, ученый подчеркивал, что важным инструментом изучения внутригрупповой активности является деятельность, которая выступает в качестве ведущего принципа. В своей лаборатории он экспериментально выявил взаимовлияние и связь групповой сплоченности и характера взаимоотношений между членами группы.

В психологической концепции А.В. Петровского [12, с. 261, 268] развитие коллектива характеризуется:

- содержанием групповой деятельности и ее социальной значимостью, а также степенью развития межличностных отношений, подчиненных общей цели и обусловленных совместной деятельностью;
- наличием групп как с положительной, так и с отрицательной динамикой свойств и параметров, обусловленных социальной направленностью отношений в группе.

В современной западной психологической школе представлено большое количество концепций становления и развития группы, главным образом описывающих три таких стадии (этапа), как: ориентация в ситуации, конфронтация (конфликт), согласие или договоренность.

Предложенная модель малой группы Б. Такмена [13, с. 891] основывалась на деловой и межличностной сферах жизни и деятельности группы. Первая определяется целевой задачей группы и ее решением, а вторая связана со структурой группы. В сфере деловой активности автор выделил следующие этапы:

- ориентация в задаче и поиск оптимального способа ее решения;
- эмоциональное реагирование на требования целевой задачи, психологические барьеры членов группы;
- противодействие предъявляемым требованиям, противоречащих собственным (личным) намерениям, связанных с решением поставленной целевой задачи;

- активный информационный обмен для достижения более глубокого понимания намерений друг друга и поиска альтернатив, принятие решения и активизация совместной деятельности по реализации совместной деятельности и решению поставленной задачи.

Таким образом, проведя анализ исторических предпосылок исследования детского коллектива в отечественной и зарубежной литературе, нами выявлены важные тенденции и закономерности становления коллектива, представлены рекомендации разных авторов по формированию детского коллектива и коллективистской направленности. Изучая любой коллектив, мы сталкиваемся с постоянно изменяющимся социальным организмом, имеющим внутренние закономерности и стадии его становления и развития.

Список литературы

1. *Крупская Н.К.* Избранные педагогические произведения. М.: Просвещение, 1965.
2. *Куликова Л.Н.* Взаимопонимание субъектов педагогического процесса как ценность образования // Сибирский педагогический журнал. 2009. № 2.
3. *Ласкин А.А.* Влияние семьи и семейного воспитания на подростковую агрессивность // Мировоззрение в XXI веке. 2018. Т. 1. № 1.
4. *Ласкин А.А.* Развитие общественного самоуправления в воспитании молодежи и старшеклассников: деятельностный подход // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2015. Т. 4. № 4.
5. *Луначарский А.В.* О коммунистическом воспитании. Киев: Рад. школа, 1977.
6. *Лутошкин А.Н.* Эмоциональные потенциалы коллектива. М.: Педагогика, 1988.
7. *Макаренко А.С.* Книга для родителей. СПб.: Питер, 2016.
8. *Макаренко А.С.* О воспитании / Сост. и авт. вступит. ст. В.С. Хмельник. М.: Политиздат, 1990.
9. *Москвина А.С.* Трудовая деятельность с малых лет // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2013. Т. 2. № 4.
10. *Немов Р.С.* Психология. В 3 кн. Кн. 2. Психология образования. М.: Просвещение, 1995.
11. *Сухомлинский В.А.* О воспитании. М.: Политическая литература, 1982.
12. *Петровский А.В., Ярошевский М.Г.* Психология М.: Академия, 2001.
13. Российская психология: Антология / Авт.-сост. А.Н. Ждан. М.: Академический проект: Альма Матер, 2009.